

MATEMATIKA VA MODELLAR HAMDA MODELLASHTIRISH

B. Xusanov

SamDAQU dotsenti

bozorboyxusanov98@gmail.com

S. Toshtemirova

SamDAQU talabasi

sevinchtoshtemirova421@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089838>

***Annatsiya.** Matematik modellashtirish yordamida iqtisodiy masalalar, biror maxsulotni sotishdan olinadigan daromad, maxsulot ishlab chiqarilgan buyum miqdori. Maxsulohajmi orasidagi bog‘lanish berilganda limitik xarajatlarni topishda funksiya xosilasidan xisoblash ko‘rsatiladi.*

***Kalit so‘zlar.** Model, sistema, iqtisodiy matematik model, resurslar, daromad, o‘rtacha miqdor, limitik xarajat, maxsulot miqdori, funksiya hosilasi, ishlab chiqarishni xarajati, mahsulot hajmi, funksional bog‘lanish.*

Matematika, shunday universal qurolki, real borliqdagi mavjud bog‘lanish va munosabatlarni aniqlashtirishda, hamda ulardan hodisa va jarayonlarni ilmiy baholash bashorat qilishda. Bu fanni o‘rganishning bevosita amaliy tatbiqlaridan tashqari yosh yosh mutaxassislarni har tomonlama rivojlangan komil inson qilib tarbiyalashda uning alohida o‘ringa egaligini takidlamasdan bo‘lmaydi. Tahliliy mulohaza, mantiqiy mushoxada, fazoviy tasavvur, abstrakt. Tafakkur inson faoliyatining barcha soxasi uchun zarurdir. Model lotinch ‘modulus’ so‘zidan olingan bo‘lib, narsa yoki hodisalarning asosiy xususiyatlari o‘ziga ifodalovchi shartli (moddiy yoki abstrakt) tasvirdir. U tekshiruvchi shaxs tomonidan tuzilib, tekshirilayotgan obyekt, argenalining basosiy xususiyatlari (tuzilishi, o‘zoro bog‘liqligi, xossalari va hakoza)ni tekshirish maqsadida muvoffiq holda taxminan ifodalaydi. Model iborasi inson faoliyatining ko‘p soxalarida ishlatiladi. Modelni tekshirish natijasida orginal haqida yangi axborotlar olinadi. Modellashtirishning oddiy turlari qadim zamonda ham bo‘lgan. Modellashtirish suratida yer sharining modeli globusini, rassom chizgan rasmni, biror joyning xaritasini va hakozalarni ko‘rsatish mumkin.

Har bir obyektни sistema (tizim) deb qarash mumkin. Sistema-o‘zoro bog‘liq elementlardan tuzilgan to‘plam bo‘lib, aniq yaxlitlikni ifodalaydi. Sistemalar xar-xil bo‘lib, inson ilmiy va amaliyotlarining hamma jabxalarida o‘rgangan. Sistemani tahlil qilish jarayonida ko‘p sondagi tekshirishlar tajribalar o‘tkazilib ulardan eng qulayini tanlash masalasi kelib chiqadi. Buni mavjud (real) sistemalarda o‘tkazish tomondan katta xarajatlar olib keladi. Sistemaning modelini tuzish va unda tajriba, tekshirishlar o‘tkazish masalasi yuzaga keladi. Modellashtirish deganda mavjud sistemani almashtira oladigan o‘xshashini, modelini tuzish va uni tekshirish hatijasida orginal (asli) haqida yangi axborotlar olish tushiniladi. Tuzilgan model, modellashtirilayotgan sistemani to‘liq yoki qisman xususiyatlarini mujassamlashtirdi. Modellashtirishda 3ta; 1) Subvekt sifatida tekshiruvchi, inson shaxsi,; 2) Tekshirish obyekt (sistema); 3) Obyektning modeli elementlarning mavjudligini payqash lozim. Modellashtirish jarayoni qaytarilish xususiyatiga ega bo‘lib, ko‘rsatilgan bosqichli bir necha marta takrorlanish jarayoniga model ketma-ket mukammallashtiriladi. Masalan, kemanding modeli 1 solib uni bir necha marta o‘rganib, tekshirib, natijada suvda suzadigan asl kema yasaladi. Bichuvchi oldin buyumning modelini yasab uni nhar

taraf lama tekshirib, keyin uni ,materialiga qo‘yib kiyimni bichadi va bu jarayonda material iqtisod qilinadi.

Amaliyotda qo‘llaniladigan modellarni shartli ravishda ikki, fizk simbolik (belgilik) turlarga ajratish mumkin. O‘z navbatida fizik model geometric o‘xshashlik model va anolik-modellarda ifodalanadi. Geometrik o‘xshashlik modeliga asosan orgenalning tuzilishi va uning geometric xususiyatlari mujassamlashadi. Modelning o‘lchamlari orgenalga nisbatan professional holda kichiraytirilgan yoki kattalashtirishi mumkin. Masalan, tekshirish uchun samalyot, kema, mashina, kuprik, binolarning modellari orginaliga nisbatan kichiraytiriladi. Atomning modeli esa kattalashtiriladi. Geometrik o‘xshashlik modellarini yasashda har bir tekshiriladigan sistema uchun model tuziladi yoki eskisi qaytadan yasaladi, bunga kun vaqt ketadi hamda ancha moddiy harakatlarga olib keladi. Bundan tashqari bunday turdagi modellar sistema dinamikasini tekshirtirishda qiyinchiliklarga olib keladi. Anolod-modellarda orgenalda kechadigan fizik jarayonlar mujassamlashadi. Modellarning bunday turi texnik qurilmalar modellarini yasashda ishlatiladi. Simbolik modellarga orgenal tuzilishi hamda ularga tegishli bog‘liqliklar simvollar va ular orasidagi munosabatlar yordamida ifodalanadi. Simvolik modellar orasida matematik va mantiqiy bog‘lanishni ifodalaydigan matematik (tenglama, tengszlik, funksial va boshqalar) modellar asosiy o‘rin egallaydi. Malumki, insoniyat jamiyatning uzliksiz o‘sib boruvchi extiyojni tularoq qondirish uchun matematika fani vujudga kelgan va rivojlandi. Buni arifmetika, geometriya va algebra fanlarining kelib chiqishi xamda rivojlanishi tarixidan ham tushinish mumkin. Masalan, tomonlari a dan iborat kvadrat yuzining modeli $S=a \cdot a$ dir A mahsulotning 5 kg ning narxi 200 so‘m bo‘lsa, uning 1kg ning narxi x uchun $5x=200$ tenglama o‘rinli bo‘lib, $x=40$ so‘m. ekanligini topamiz. Xulosa qilib, matematikadagi xar bir ifoda tenglama, tengszlik, formula, funksiya, xosila integral va hakoza borliqning modellari ekamligini payqash qiyin emas. Matematik modelda mavjud sistema (orginal) tuzilishi hamda elementlarning bog‘liqligi matematik va mantiqiy munosabatlar sistemasi orqali ifodalanadi. Matematik model o‘zining tabiati nilan orginaldan farq qiladi. Orginalning xususiyatlari matematik model orqali tekshirish juda qulay va arzon buladi. Bundan tashqari ko‘p matematik modellar universal bo‘lib, ular yordamida turli sistemalarni tekshirish mumkin. Masalan, ikki nomalumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (1)$$

berilgan bo‘lsin. (1) sistemaning ma‘nosi nma? Har xil yo‘nalishdagi mutaxassislar: bu aktiv qarshilikni elaktr zanjiridagi kuchlarning yoki tok kuchi modeli, stanoklarni yo‘qlash tenglamasi, bu sistema orqali tavarlarni realizatsiya qilish shartlari ifodalangan deyish mumkin. Bu $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2$ o‘zgarmas koefitsientlar va x_1, x_2 no‘malumlar simvollarining nimada ifodalanishi bn bog‘liq. Bu matematik yozuvning universalligi shundaki, u yuqoridagi hamma hollae, asosiy qonuniyatlarni ifodalaydi. Matematik modellashtirish rivojlanishiga har xil murakkablikdagi hisoblashlarni va mantiqiy amallarni katta tezlik bilan bajaradigan zamonaviy kompyuterlarning ahamiyati kattadir. Ma‘lumki, o‘rtacha miqdor tushunchasi ko‘p sohalarda ishlatiladi, masalan biur yer maydonida ekilgan bug‘doy ekinining o‘rtacha hosildorligi, sutdagi bo‘lgan o‘rtacha yog‘ miqdori, bozorda sotilayotgan tavarni miqdori, ma‘lum oyning kunlaridagi biror shaharga kelgan turistlar soni va boshqalar. Tijorat ishlarida ham o‘rtacha miqdor ahamiyatga ega, misol uchun haftaning kunlarida sotilgan maxsulot miqdori, kunning soatlarida oshxonaga kelgan xo‘randalar soni, yilning oylaridagi korxonaning o‘rtacha daromadi va boshqalar. Lekin o‘rtacha miqdorni

bilish bilan ko'p hollarda maqsadga erishib bo'lmaydi. Istalgan tadbirkorlik ishlarini amalga oshirishga ushbu savolga to'g'ri kelish mumkin, maxsulot ishlab chiqarishda qilinayotgan harajatni biror miqdorga oshirganda ishlab chiqarilgan maxsulot miqdori qanchaga ko'payadi. Yoki aksincha xarajat biror miqdorga qisqartirilganda maxsulot ishlab chiqarish qanday bo'ladi. Bunday xillarda o'zgaruvchi miqdorlar ortishi haqida fikr yuritib, qaralayotgan, o'zgaruvchilar orttirmasi nisbatining limiti qiymatini yoki limitik samaradorlik haqida muloxaza qilishga olib keladi. Misol uchun limitik xarajat tushunchasini qaraymiz. Tabiiyki, biror maxsulot ishlab chiqarilganda ishlab chiqarish xarajatlari ishlab chiqarilgan maxsulotning miqdoriga bog'liq. Maxsulot miqdorini x birlik bilan, ishlab chiqarish xarajatlarini y bilan belgilasak $y=f(x)$ funksional bog'lanish kelib chiqadi. Maxsulot ishlab chiqarishni Δx ga orttirsak, $x + \Delta x$ maxsulotga mos keluvchi xarajat $f(x + \Delta x)$ bo'ladi. Demak, maxsulot miqdorining Δx orttirmasiga, maxsulot ishlab chiqarish xarajatlarining

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \quad (2)$$

orttirmasi mos keladi. $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatga maxsulot ishlab chiqarishning o'rtacha xarajati deyiladi.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y' \quad (3)$$

ga esa ishlab chiqarishining limitik harajati deyiladi, bunday masalalarni yechish matematikadagi funksiya hosilasi tushunchasiga olib keladi, bu tushunchalar diffirensial hisob mavzusida urganiladi.

Buni qo'llagan holda ushbu masalani qaraymiz. maxsulot ishlab chiqarish harajati y va maxsulot hajmi x orasida funksional bog'lanish ushbu ko'rinishda berilgan bo'lsin

$$y = 200x - \frac{1}{20}x^2$$

ishlab chiqarish hajmi a) $x=100$ b) $x=150$ bo'lgandagi limitik xarajatlarni topamiz. Buning uchun berilgan funksional bog'lanishdan xosila olamiz.

$$y' = 200 - \frac{1}{10}x \quad (1)$$

bo'lib, $x=100$ bo'lganda

$$y'(100) = 200 - \frac{1}{10} \times 100 = 190$$

bo'lib va $x=150$ bo'lganda

$$y'(150) = 200 - \frac{1}{10} \times 150 = 185$$

bo'ladi. Bu topilganlarni iqtisodiy ma'nosi, maxsulot ishlab chiqarish hajmi 100 birlik bo'lganda, maxsulot ishlab chiqarish xarajati kelgusi maxsulotni ishlab chiqarishiga o'rtacha, 190 birlikni tashkil etadi, ishlab chiqarish hajmi 150 birlik bo'lganda esa, u 185ni tashkil etadi. (1) tenglik ishlab chiqarishning sharoitda o'sishining matematik modeli bo'lib “oily matematik” fanining “diffirensial xisob” mavzuda urganiladi.

Adabiyotlar:

1. Zamkov.O.O “Matematicheskii metoda ekonamka” M: DIS. 1997.336c
2. Husanov.B.Shodiyev, K.& Mexroj, V.(2024). Funksiya ekstremumlarini iqtisodiy va qurilish masalalarini yechishga tatbiqi. Gospodarka va Innovacje, 44, 11-16
3. Husanov.B. Shodiyev. K, & Mexroj, V. (2024).Tekislikda to’g’ri chiziq tenglamalarini iqtisodiy masalalarni yechishga tatbiqi. Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali,4(1), 11-14
4. Husanov.B.Shodiyev.K., Hasanov, A., & Tuyg’unov.J. (2023). Kvadrat funksiya orqali iqtisodiyotda maksimal foydani toppish. Gospodarka va innovacje ,36, 62-68.
5. Husanov.B.Shodiyev, Hasanov, A.,& Tuyg’unov.J.(2023). Finding maximum profit in economics through quadratic function. Gospodarka innovacje., 36, 62-68
6. Husanov.B., Shodiyev,K.,Hasanov,A.,& Tuyg’unov,J. (2022). Kvadratik fumksiya orqali iqtisodiyotda maksimal foydani toppish.
7. Husanov.B.,&Qulmirzayeva,G.A. (2022). О распределение изолированных особых точек одной системы n-мерном пространствею. In “ Online-conferences” platform (pp. 319-324).
8. Husanov.B. va Mahfuza, T. (2022). Abu Rayhon Beruniy matematik asarlaridagi geodesic tashirishlar. Markaziy Osiyo nazariy va amaliy fanlar jurnali, 3(6), 123-127.
9. Bazar,K, &Abdug’aniyevna, K.G(2021). Singular Points Classification of First Order Deferential Equation System Not Solved for Derivattives. International Journal on Integrated Education, 4(3), 448-450
10. Husanov. B.va Qulmirzayeva.G. (2022). Uch o’lchovli fazoda maxsus turdagi tizimning ajratilgan yagona nuqtalarini taqsimlash. Trans-stellar jurnali muhandislik va texnologiya, (2), 121-128.
11. Qulmirzayeva.K.A. (2023). Funksiya hosilasi iqtisodiy masalalarni yechishga tatbiqi. Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali, 3(6),34-37.
12. Husanov.B.,& Qulmirzayeva.G.A.(2023). О глобальном исследовании однородной трехмерной системы . Gospodarka innovaacje.,32, 75-79.
13. Husanov. B., Shodiyev,K.,&Mehroj,V.(2024). Funksiya ekstremumlarini iqtisodiy va qurilish masalalarini yechishga tatbiqi. Gospodarka I oinnowacje., 44, 11-16.
14. Xusanov.B., Urunova,X.Y.,& Sh, X.M. (2023). O’qitishda interfoal metodlardan foydalanish va ularni tatbiqi. Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(6),267-270.
15. Husanov,B.,&Eldorovna, I.M.M.(2023). Application of the Derivative of a Function to Solving Economic Problems. BestJournal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 289-293.
16. Husanov, B.,& Qulmirzayeva, G.A (2023). Matritsalar va vektorlar nazariyasini iqtisodiy masalalarini yechishda qo’llanilishi. Amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali journal of applied and fundamental research,2(7), 4-7.
17. Bozor,K. va Abdug’aniyevna KG(2024). Mavzu: Ko’p nomli differentsial tizimlarning cheksizligidagi treaktoriyaning sifatli rasmida. Yevropa olimlari jurnali, 2(5), 114-117.
18. Husanov,b.,& Fatxullayev,F.Izolyatsiya qilingan maxsus nuqtalarning mavjudligi maxsus ko’rinishidagi uch o’lchovli differentsial tizimlar. JournaINX, 239-242.

19. Bozor,K. va Abdug'aniyevna,K.G.(2021). Singular nuqtalar birinchi tartibli differensial tenglamalar tizimining hosilalari uchun yechilmagan tasnifi. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal, 4(3), 448-450.
20. Husanov,B.,& Shodiyev,K. (2023). Iqtisodiy masalalarni yechishda tekislikdagi to'g'ri chiziq tenglamalarini qo'llash. Web of Synergy: Xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali, 2(5), 26-30.